

DINAMIK DASTURLASHTIRISH USULI. BELLMANNING FUNKSIONAL TENGLAMASI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6580071>

A.O.Abdug'aniyev

*Ilmiy rahbar: Iqtisod fanlari bo'yicha falsafa
doktor(Phd)*

O'tanazarova Yulduz Ravshan qizi

*Talaba: Termiz davlat universiteti Axborot
texnologiyalari fakulteti talabasi*

Annotatsiya: *Dinamik dasturlash deb matematik modellari ko'p bosqichli va dinamik jarayonli harakterga ega bo'lgan chiziqsiz dasturlashning maxsus masalalari va optimal boshqaruv masalalarini yechishning hisoblash usuliga aytiladi. Bu usul jarayonlarning ketma-ket tahliliga asoslangandir. Shunday tahlil qilinadigan maxsus masalalardan biri resurslarni taqsimlash masalasidir. Bu maxsus masala muhim ahamiyatga ega bo'lib, uni dinamik dasturlash masalasi sifatida qarab o'rganamiz.*

Kalit so'zlar: *Dinamik programmashtirish usuli, ko'p bosqichli masalalar, resurslarni taqsimlash masalasi, separabel funksiya, Bellman funksiyasi, Bellman tenglamasi, dastlabki shart.*

Dinamik dasturlash so'z birikmasi birinchi marta 1940-yillarda Bellman tomonidan masala yechimini topish jarayonini tasvirlash uchun foydalanilgan, bunda bitta masalaning javobi faqat uning "o'zidan oldingi" masalani yechgandan so'ng hosil qilinishi mumkin. 1953-yil u bu ta'rifni hozirgi shakligacha aniqlashtirdi (soddalashtirdi). Boshida bu soha tizimli tahlil va injinering sifatida asoslangan edi. Dinamik dasturlashda Bellmanning hissasi Bellman tenglamasi dinamik dasturlash nazariyasining markaziy natijasi, u optimizatsiya masalasini rekursiv shaklda qayta formulalashtirdi.

Misol uchun, taqdimotda hodisalarning ma'lum jadvalini ba'zida dastur deyishadi. Bu holatda dastur sifatida mumkin bo'lgan hodisalar ketma-ketligi tushiniladi.

Matematik dasturlash yordamida yechiladigan masalalar ichidan ko'p qadamli jarayonlarni optimizatsiyasini talab qiluvchi alohida masalalar sinfini ajratishimiz mumkin. Bunday masalalar yechimni bir nechta o'zaro bog'liq qadamlarga bo'laklash imkoniyati bilan farq qiladi. Shunga o'xshash masalalarni yechish uchun dinamik dasturlash foydalaniladi, yoki yana boshqa nomi, ko'p etapli dasturlash. Uning usullari ko'p qadamli masalalarni optimal yechimini topish uchun optimallashtirilgan, ularni bir necha etaplarga, qadamlarga va boshqalarga bo'lish mumkin.

Nomda "dinamik" so'zining foydalanishi birinchi taxmin qilingandiki, bo'lak masalalarga bo'lish asosan vaqt bo'yicha sodir bo'ladi. Ishlab chiqarish, xo'jalik va boshqa masalalarni yechish uchun dinamik usullardan

foydalanilganda, ularda vaqt omili yetakchilik qiladi, alohida etaplarga bo'lish qiyinchilikni talab etmaydi vaqt bo'yicha bog'lanmagan masalalarda ham foydalanish mumkin. Har doim ko'p qadamli masalalarda alohida qadamlarga bo'lishni amalga oshirish mumkin.

Dinamik dasturlash algoritmi yoki metodi (usuli) masalani ketma-ket optimallashtirish prinsipidan foydalanishga asoslangan, bunda umumiy masalaning yechimi alohida qism masalalarining qator yechimlariga bo'laklanadi, so'ngra yagona yechimga yig'iladi. Ko'p hollarda alohida qism masalalar bir hil bo'ladi va bitta umumiy yechim hisoblash vaqtini sezilarli qisqartiradi.

Dinamik optimizatsiyalash yordamida eng qisqa yo'lni topish yoki optimizatsiyalash bo'yicha keng masalalar sinfini yechish mumkin va boshqa masalalarda yechishning mumkin bo'lgan variantlarni tanlash “klassik” usul hisob-kitob vaqtining ortib ketishiga olib keladi, ba'zida umuman maqbul emas. Dinamik dasturlashning klassik masalasi-bu ryukzak haqida masala: ma'lum bir narxdagi va og'irlikdagi bir necha predmet (narsa)ning miqdori (soni) berilgan va ryukzak hajmidan oshmaydigan maksimal narx va og'irlikdagi predmetlar to'plamini tanlash kerak. Optimal yechimni izlashda barcha variantlarni klassik tanlash sezilarli vaqtni oladi, dinamik usullar yordamida esa masala maqbul muddatda yechiladi.

Dinamik dasturlash turli hil ishlab chiqarish masalalarini yechishda keng qo'llaniladi, bunga ixtiyoriy vaqt momentida kerakli miqdordagi to'ldiruvchilar bilan ta'minlash uchun ombor zahiralarini boshqarish ishlab chiqarish, ishlab chiqarish jarayonini kalendarli rejalashtirish, uskunalarni joriy va kapital ta'mirlash, investitsiya vositalarini maksimal darajada samaralash taqsimlash.

Dinamik programmalashtirish operatsiyalarni tekshirish masalalarini yechishda qo'llaniladigan hozirgi zamonda yaratilgan eng yangi matematik usullardan biridir. Har xil iqtisodiy jarayonlarni aks ettiruvchi matematik programmalashtirish masalalarida vaqt parametriga bog'liqlik bo'lmasa, bunday masalalarning optimal yechimlarini rejalashtirilayotgan davr uchungina topish mumkin. Bunday masalalar, odatda, bir bosqichli masalalar deb ataladi.

Dinamik programmalashtirish iborasidagi so'zlar bu usulni faqat vaqtga bog'liq bo'lgan masalalargagina qo'llash mumkin degan xulosaga kelish mumkin. Bu usul yordamida vaqt umuman qatnashmagan masalalarni ham yechish mumkin. Dinamika qaralayotgan masalada emas, balki uni yechish usulidadir. Shuning uchun ham dinamik programmalashtirish masalalari ko'p bosqichli masalalar deyiladi.

Biz dinamik programmalashtirish usulini resurslarni taqsimlash masalasi deb ataluvchi masala misolida qarab chiqamiz

Faraz qilaylik, s miqdorda resurslar (mashinalar, suv, yoqilg'i, ishchi kuchi va h.k.) berilgan bo'lib, bu resurslarni n xil yo'l bilan ishlatish imkoniyati bo'lsin. Resurslar va ularni taqsimlash yo'llari har xil deb hisoblaymiz. Resurslarni i -xil taqsimlashda foydalaniladigan resursning miqdori s_i bo'lib, olinadigan

foydaning miqdori bo'lsa, umumiy foyda eng ko'p bo'lishligi uchun qanday miqdordagi resursdan qaysi yo'l bilan foydalanish masalasini qaraymiz.

Bu masalaning matematik modeli quyidagicha:

(1)

Masalani dinamik programmalashtirish usuli bilan yechishning dastlabki bosqichida berilgan masala unga o'xshash masalalar sinfiga invariant yuklanadi. Bu bosqichni bajarishda qandaydir ma'noda ijodkorlik bilan ish ko'rish zarur.

Ekstremal masalani dinamik programmalash usuli bilan yechishning birinchi bosqichi – berilgan masalaning unga o'xshash masalalar oilasiga invariant turkumlashdan iboratdir. (1) masala uchun ixtiyoriy , sondagi texnologik jarayonlarga va u xomashyo g'amlamasiga ega bo'lgan zaxiralarni taqsimlanishning ushbu

(2)

masalani qarashdan ibratdir. bo'lgandi (2) masalalar oilasidan boshlang'ich (1) masala olinadi.

(2) masalalar oilasidan olingan ixtiyoriy masala maqsad funksiyasining optimal qiymati Bellman funksiyasi deyiladi.

(3)

Dinamik programmalash usuli bilan masalani yechishning ikkinchi bosqichi – Bellman funksiyasi uchun tenglamani olishdir.

Bu tenglamani olishda Bellmanning optimallik prinstipi qo'llaniladi va tenglamani tuzishda invariant joylashning to'g'riligini ko'rinadi. jarayonli va u xomashyo g'amlamasiga ega bo'lgan (2) masalada -chi jarayonga , miqdordagi xomashyo ajratamiz. Bunda -chi jarayon olinadigan foyda ga teng bo'ladi.

nomerli jarayonlar uchun miqdordagi xomashyo qoladi va bu xomashyo qolgan jarayonlarga optimal taqsimlangan bo'lsin. (3) ning aniqlanishiga ko'ra ta jarayondan qoladigan foydaning maksimal miqdori ga teng bo'ladi.

U holda -chi jarayonga miqdorda xomashyo ajratilganda barcha ta jarayonlar va ular xomashyo g'amlamasidan olingan foyda

(4)

ga teng bo'ladi.

miqdorni oraliqda o'zgartirib, (4) umumiy foyda maksimal bo'ladigan qiymatni topamiz:

(5)

Ikkinchi tomondan, (3) ga asosan xomashyo miqdori bo'lganda ta jarayondan olinadigan maksimal foyda ga teng edi. Bu qiymatni (5) ifodaning o'ng tomoniga tenglashtirib, funksiya uchun

(6)

tenglamani olamiz, bu Bellman tenglamasi deb ataladi. (6) tenglama funksiyaning argumentiga nisbatan rukkurent bo'lganligidan uni yechish uchun boshlang'ich shart berilishi kerak.

Uni (3) dan bo'lganda topish mumkin:

Demak, Bellman tenglamasi (6) uchun boshlang'ich shart (7)

ko'rinishga ega bo'ladi,

Masalani dinamik programmalash usuli bilan yechishning oxirgi bosqichi Bellman tenglamasining yechimini tuzish va u bo'yicha (1) masalaning yechimni qurishdan iboratdir. (6) tenglamada deb olamiz:

(8)

Bu ifodaning o'ng tomonida berilgan funksiya va (7) dan topiladigan funksiya bor (8) dan aniqlanadi. So'ngra (6) da deb olib, har bir holda, ketma-ket funksiyalarni aniqlab olamiz. (3) ga asosan son (1) boshlang'ich masala uchun maksimal foydadan iboratdir. Xomashyoning texnologik jarayonlar bo'yicha taqsimotini topish uchun (5) da deb olib, soni olamiz. Bu boshlang'ich masalani optimal rejasining komponentasidir. .

Demak, -chi jarayon uchun miqdorda xomashyo ajratilsa, qolagan jarayon uchun miqdordagi xomashyo qoladi. Yana (5) da deb olib, soni topamiz. Bu optimal rejaning oxiridan oldingi komponentasidir.

Shu jarayonni davom ettirib, boshlang'ich masala yechimining komponentalarini aniqlaymiz. Bu esa zahiradagi xomashyoning texnologik jarayonlar bo'yicha eng yangi taqsimotini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Введение в математическое моделирование: Учеб. пос. –М.: Логос, 2004
2. Громенко В.М., Громенко В.М. Методы и модели в экономике: Учеб. пос. –М.: МГОУ, 2006
3. Доугерти К. Введение в эконометрику. Учебник. -М.: ЮНИТИ, 2001.
4. Забудский Г.Г. Математическое моделирование в экономике. Учеб. пос. –Омск.: ОмГУ, 2008
5. Замков О.О. Математические методы и модели. -М.: ДиС, 2000.
6. Карманов В.Г. Математическое программирование. Учеб пос. –М.: Физматлит, 2011.
7. Козин Р.Г. Математическое моделирование. Учеб. пос. –М.: МИФИ, 2008.
8. Конюховский П. Математические методы исследования операций в экономике: Учеб. пос. -СПб.: Питер, 2000.
9. Кугаенко А.А. Методы динамического моделирования в управлении экономикой: Учеб. пос. - М.: Университетская книга, 2005.
10. Магнус Я.Р. Эконометрика: Начальный курс. Учебник. -М.: Дело, 2001.

11. Моделирование экономических процессов. /М.П. Власов, П.Д. Щикко. - Ростов н/Д: Феникс, 2005.
12. Портер М.Э. Конкуренция. /Пер. с англ. - М.: Изд. дом Вильямс, 2003.
13. Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование. Идеи. Методы. Примеры. -М.: Физматлит, 2001.
14. Сеславина Е.А. Математическое моделирование экономических процессов на транспорте. Учеб. пос. –М.: РГОТУПС, 2006.